

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махамадовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiyev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozarovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

Зиёева Дилноза Анваровна,
Инглиз тили кафедраси уқитувчиси
Бухоро давлат тиббъёт институти
ziyaevadilnoza01@gmail.com

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157562>

АННОТАЦИЯ

Мақолада нутқий фаолият феълларининг ўзбек тилидаги ўзига хос вербал воситаларини концептуал методология асосида тадқиқ қилиш ушбу концептосфера семантикаси воқеланиши жарёнидаги лингвокультурологик ва прагматик хусусиятларининг намоён бўлиши ҳамда сўз бирликлари асосида бир сўзни иккинчисидан фарқлаб турадиган белгилар ётган муайян алоқа ва боғлиқликлар мавжудлиги, шу билан бирга айни шу сўзлар билан уларга семантик, стилистик ва бошқа жиҳатларидан қарама-қарши кўйилган жиҳатлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: фаолият феъллари, сўз бирликлари, парадигматика лексика, структура, стилистик воситалар.

Зиёева Дилноза Анваровна,
Учительница кафедры английского языка
Бухарский государственный медицинский институт
ziyaevadilnoza01@gmail.com

ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется изучение специфических вербальных средств глаголов речевой деятельности в узбекском языке на основе концептуальной методологии, проявление лингвокультурных и прагматических особенностей в семантике феноменов данной концептуосферы, наличие определенных выделений и связей, лежащих в основе единиц речи, на основе признаков, которые отличают одно слово от другого.

Ключевые слова: глаголы деятельности, словарные единицы, парадигматическая лексика, структура, стилистические средства.

Ziyaeva Dilnoza Anvarovna,
English teacher at the Department of English Language
Bukhara State Medical Institute
ziyaevadilnoza01@gmail.com

PARADIGMATIC ANALYSIS OF VERBS OF SPEECH ACTIVITY IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

ANNOTATION

The article analyzes the study of specific verbal means of verbs of speech activity in the Uzbek language on the basis of conceptual methodology, the manifestation of linguocultural and pragmatic features in the semantics of the phenomena of this conceptosphere, the presence of certain secretions and connections underlying speech units, based on signs that distinguish one word from another.

Key words: verbs of activity, vocabulary units, paradigmatic vocabulary, structure, stylistic means

Замонавий тилшуносликда антропоцентрик тамойилнинг етакчи парадигмага айланиши натижасида структур-семантик ва когнитив ёндашувлар асосида воқеликнинг концептуал хусусиятларини тадқиқ қилиш, оламнинг лисоний манзарасида миллий-этник хусусиятларнинг ифода имкониятларини ўрганишга қизиқиш кучайди. Мулоқот жараёнининг парадигматик, синтагматик ва вариант муносабатлари таҳлили орқали контрастив тадқиқотларни ривожлантириш, тил ва маданият муаммоларига қизиқишнинг фаоллашуви когнитив, этнолингвистик тадқиқот имкониятларни кенгайтириш, миллий-маданий концептларни ўрганиш муаммосига олиб келди.

Нутқий фаолият феълларининг ўзбек тилидаги ўзига хос вербал воситаларини концептуал методология асосида тадқиқ қилиш ушбу концептосфера семантикаси воқеланиши жараёнидаги лингвокультурологик ва прагматик хусусиятларининг намоён бўлишини илмий асослаш имконини беради.

Сўз бирликлари асосида бир сўзни иккинчисидан фарқлаб турадиган белгилар ётган муайян алоқа ва боғлиқликлар мавжуд. Бошқача қилиб айтганда, ҳар бир муайян сўз ўзга сўзлардан семантик, стилистик ва бошқа белгиларга кўра фарқланар экан, шу билан бирга айни шу сўзлар билан уларга семантик, стилистик ва бошқа жиҳатларидан қарама-қарши қўйилган жиҳати билан боғланади ҳам. Шундай қилиб, сўз тил бойлиги ўзаро муносабатлари уларга хос бўлган қарши қўйишларни тадқиқ этиш орқали ўрганиладиган ўзаро боғлиқ ва ўзаро тоъба бирликларнинг мураккаб тизими сифатида қаралиши мумкин.

Ассоциатив жиҳатдан боғлиқ, таққослаш муносабатларида бўлган бирликларни изчиллик билан кўриб чиқишга лексикологияда изоҳ берилганидек, парадигматика дейилади. Сўз бойлиги таркибининг изчил ту ега эга эканлиги, биринчи навбатда сўзларнинг баъзи семантик жиҳатдан бирлашган лексик гуруҳларга - лексик-семантик парадигмаларга тақсимланганидан маълум бўлади. Тилдаги ҳар бир сўз муайян лексик - семантик парадигма таркибига, яна кўпинча ўз кўп маънолигидан келиб чиқиб бир неча парадигма таркибига қиради.

Сўзнинг шахсий семантикаси уни парадигмаларнинг бошқа аъзоларига киёслаш, қарама-қарши қўйиш ўзи қирган, муайян фарқли белгиларига кўра, очиб берилади [1]. Масалан, аъзолари бино маъносини билдириб келган умумий маъноли "dwelling" сўзи ёрдамида бирлашган (the house which is a place of residence). Нутқий фаолият феъллари. Гапириш инсонга хос ҳаракатлардан бири. Гапиришни ҳаракат деб айтилишига сабаб:

- бу жараёни оғиз (тилнинг бўғиз)нинг товуш объектлари вужудга келтирди.

К. Халиқов таъкидлаганидек, "гапириш фикр ифодалаш учун бажариладиган ҳаракатдир" [2]. Масалан, у гапирди – демак, «у фикр ифодалади». Бу ҳаракат тилда нутқий фаолият феъллари (гапирмоқ, сўзламоқ, сўзламоқ, айтмоқ, фйтиб бермоқ, демоқ) орқали тасвирланади.

Гапириш ҳаракати кўпинча кишининг руҳий психологик, экспрессив – эмоционал ҳолатлари, субъектнинг субъектга яъни тингловчига бўлган модал, алоқа муносабатлари билан боғлиқ бўлади. Шу туфайлидан бу ҳаракатни ифодалашда нутқ феълларини ўзига етарли бўлмайди [3]. Гапириш пайтида инсонга хос маъно ролларни умуман гапириш усулларини, ички руҳият, модал муносабатлари нутқда акс этилиши субъектнинг нутқий камчилигини ва шу кабиларни беришда тилда фонетик, морфологик, лексик воситалардан, лексик стилистик усуллардан фойдаланилади. Яъни ҳаракат харақтерини очишда, кўпгина равиш ва равишдошлар, сўзнинг лексик вариантлари, синонимлари, фразеологимлар, стилистик тасвирий усуллар қўлланилади.

I. Лексик морфологик ҳодисалар.

А) Равишлар. Нутқий фаолиятни ифодаловчи феъллар олдидан равиш қўлланиб келганда, гапириш ҳаракатининг характери, темпи, интенсивлиги қисқа ёки давомлилиги, сўзловчининг гапириш манераси ва шу кабилар аниқланади [3]. Масалан: Ориф ўтирган жойидан унинг дарғазаб юзига қараб юмшоқ гапирди. Қора Аҳмад бир қўлини ерга тираб, оҳисга кўтарилди, қон аралаш тупурди. Йўлчига қараб юмшоқ гапирди: Мард экансан Қора Аҳмадни урдинг.. Яна қандай! Чин сўз керак. Мен одамнинг хўрозига бошимни бераман. Сен у кизни севасанми? Ол, кет! Ҳеч кимнинг кўз қораси унга тушгани йўқ. Ишон манга!—сўл, қўлини эҳтиёт билан ушлади Қора Аҳмад— Қўлга шикаст бердинг-да. Зарари йўқ. Кир! (Ойбек, Қутлуғ қон, 133) Бунда предметнинг сифат белгисига хос бўлган юмшоқ сўзи (равиш) кўчган маънода қўлланиб гапириш усулини белгиламоқда. Лекин бу ўринда юмшоқ равиши анча кенг маънода ва вазифасини ўз зиммасига олган. Юмшоқ гапирди дейилганда, биринчидан, гапириш жараёнида, овознинг пасайганлиги сўзларнинг танлаб қўлланганлигини англатилса, иккинчидан, сўзловчининг тингловчини авайлаб унга эҳтиёткорлик билан ёндошганлиги ва шу сингари нозик маъно оттенкалари англашилиб туради.

Лексик – стилистик воситалар

А) Лексик синонимлар.

Гапирмоқ феъли ўзининг сўзламоқ, айтмоқ, демоқ (деб айтмоқ) каби лексик синонимларига (лексик вариантларига) эга (булардан – айт, сўзла феълларининг қўлланиши гапирмоқ феълига нисбатан қадимийроқ бўлиб ҳисобланади). Сўзламоқ феъли қўлланиш жиҳатдан адабий нутққа хос қилиб қолганлиги туфайли гапирмоқ феъли билан стилистик фарқ ҳосил қилган. Сўз ҳам кўпинча, жонли нутқда гап шаклида қўллангани каби гапирмоқ феъли жонли нутқда ҳам адабий тилда ҳам тенг қўлланаверади.

Сўзламоқ феъли олдидан қўлланиб, ҳаракат услубини белгиловчи характерини очувчи айрим лексик, морфологик элементлар гапирмоқ феъли олдидан қўлланивчи худди шундай элементлардан деярли фарқ қилмайди. Масалан: Салимбойвачча андак мулодаза қилиб, сузлаб кетди:

Унчалигини кескин айта олмайман. (Ойбек, Қутлуғ қон, 167).

У кишлоқдан сингисини келгириб, узи бирдан гойиб булганлигини, кейин тўсатдан пайдо бўлиб, Салимбойваччани одамлар орасида урганлигини ва ҳоказоларни сўзлаб берди. (Ойбек, Қутлуғ қон, 151).

Айтмоқ, демоқ, деб айтмоқ феъллари жонли ва адабий нутқда бирдек иштирок этаверишга қарамай яна ўз стилистик хусусиятига, қўлланиши ўрнига эга. Масалан: айтмоқ феъли баён, информация бериш маънолари кучли ашула айтди мисолида «айтди» феъли ўрнида юқорида келтирилган феъллардан бирортасини қўллаб бўлмайди [1]. Шунга ўхшаш «Нутқ сўзлади» бирикмасидан сўзлади феълени бошқалар билан алмаштириб бўлмайди. Деди, айтди феълларида эса умумий ижродан кўра яқунлаш, хулосалаш, изоҳлаш маънолари устун.

Мирзакаримбойнинг боғи қаерда, билмайсизми?— деди мулойимлик билан.

Нима ишинг бор? (Ойбек, Қутлуғ қон, 2).

Нури жавоб бермади, қарши айвонга бориб, бир четга уюлган паранжилардан эскироғини олди, онасини ёлғиз учратиб, уни секингина мақсадини айтди. Онанинг кўзлари така-пука бўлди. (Ойбек, Қутлуғ қон, 81).

Б) Стилистик синонимлар. Шуниси диққатга сазоворки, ҳаракатни характерлашга хизмат қилувчи айрим воситалар (равиш, равишдошлар) ўзи гапирмоқ, сўзламоқ феълларига стилистик синонимлар бўлиб қўллана олади. Бундай ҳолатда ҳаракат манераси ёрдамчи элементларсиз ҳам тушунарли бўлаверади: минғиллаб – гапирмоқ – минғилламоқ сингари.

Салбий характерга эга бўлган стилистик вариантлар: вайсамоқ, валдирамоқ, бобилламоқ, вақилламоқ ва ҳоказо. Ёзувчининг бирор шахсга унинг нутқига нисбатан бўлган салбий муносабати туфайли ёки беписандлик натижасида унинг нутқи, гап-сўзи шу тарзда характерланади [4]. Масалан, Кўп валдирама, хўжайинга ялинсам, ўтинсиз қўймас. Худо ўлдиеттидан сақласин!—бир оз сукут қилиб, яна сўзлади:— Мана Йўлчини жўнатдик: хабарларинг

йўқ шекилли... (Ойбек, Қутлуғ қон, 106). Ҳақимбойвачча Гулсумбибини куч билан силтаб тортди кўзларини пиёладай бақрайгириб бобиллади:

— Бас, уятсиз махлуқ!.. Ким уни захарлайди? Бу гапни ман иккинчи эшитмай... (Ойбек, Қутлуғ қон, 174). Вайсамоқ, жаврамоқ феъллари юқорида санаб ўтилган салбий бўёқдорликка эга. Масалан: Болалар ёпишавергач, халтани очишга мажбур бўлди-да, лабини буриб вайсай бошлади: (Ойбек, Қутлуғ қон, 5).

Маъно хусусиятларидан ташқари ўғит насихат қилмоқ, эътироз билдирмоқ, уқтирмақ, тайинламоқ, ваъзхонлик қилмоқ каби қатор маъно отенкалари билан ҳам боғлиқ. Келтирилган феълларда сўзловчининг гапириш манерасини белгилловчи маънолар йўқ. Унда керагидан ортиқ гапириш, эзмалик қилиш, айни мавзунини кўп такрорлар каби маъно бўёқдорликлари акс этади.

Минғирламоқ, минғилламоқ, бидирламоқ, бидилламоқ, тўнғилламоқ, дўнғилламоқ, гўнғилламоқ ҳам шулар жумласидандир. Демак, нутқ жараёнини, гапириш ҳаракатини вужудга келтирувчи объектлар оғиз (тил+бўғиз)+ товуш. Гапиришнинг турли усуллари, ҳаракат характери, субъектнинг гапириш манераси – лексик, грамматик фонетик воситалар, лексик стилистик усуллар билан берилади.

Инглиз тилидаги феъллар

Verb

Феъл ҳаракат ёки ҳолатни ифодаловчи сўз туркумидир. Феъллар тузилишига кўра: содда (Simple verbs), ясама феъллар (Derivational verbs), кўшма феъллар (Compound verbs) дан иборат. Масалан,

Simple verbs (содда феъллар)

To come to bring

To buy to forget

To help to find

Derivational verbs (ясама феъллар)

To outcry to sweeten

To misunderstand to upbringing

To equalize

Compound verbs (кўшма феъллар)

to tongue-tie

to nickname

to whitewash

to broadcast

Қуйидаги феъллар инглиз тилида нутқ феъллари саналади. Демак, хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, инглиз тилидаги ҳатто ҳаракат феъллари ҳам гапда нутқий фаолият феъллари вазифасида келиши мумкин.

Бизнинг таҳлилимиз жараёнида шуни эсдан чиқармаслигимиз керакки, бу нутқий фаолият феъллари вазифасида келувчи феъллар доимо предлоглар билан учраяпти.

Иккинчидан, бу феъллар ҳар доим ҳам нутқ феъли вазифасида келмайди балки қачонки бунга ёзувчи катта эҳтиёж сезгандагина булар нутқий фаолият феъллари вазифасида келиши мумкин.

Биз бу мисоллар орқали феълларнинг қанчалик жозибадор ва ранг-баранг хислатларга эга эканлигини билиб олдик.

Хоҳ у истасангиз ўқитувчимиз ёки буюк нотикли, бу билимларни эгалламай туриб даҳолик даражасига кўтаролмайди. Бу феълларнинг хислатларини ўрганиш учун эса албатта икки тилдаги адабиётларни қиёслаб ўқиш керак. Биз тадқиқот ишимизни қиёсий грамматика билан бошладик ва яна айланиб келиб шу соҳа билан тугатамиз. Бу қилинган иш қиёсий грамматиканинг қанчалик муҳим фан эканлиги ва унинг ўрни тил соҳасида қанчалик буюк ва бебаҳо эканлигининг яна бир оддий исботи бўлиб қолмоқда.

Фойдаланилган манбалар:

- Акбаров С. Ўзбек тилида қўшма феъллар. – Тошкент 1996. –Б.81-83.
- Васильев Л. М. Семантические классы глаголов чувства, мысли и речи // Очерки по семантике русского глагола: некоторые вопросы урало-алтайского языкознания. Уфа, 1970. С. 38-310.
- Халиқов К. Глаголы движения в современном узбекском литературном языке. –Самарқанд 19967. – С.3.
- Содиқова М. Феъл стилистикаси. –Тошкент 1975, –Б.74.
- Ziyaeva D.A. Different meaning of the speech verbs say, tell, speak, talk. International Journal on Integrated Education» Volume 3. Issue 1.
- Ziyaeva D.A. GENERAL BASIS OF LEXICO-SEMANTIC COMPOSITION OF WORDS. International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 06, volume 86 published June 30, 2020
- Ziyaeva D.A THE STUDY OF NATIONAL CULTURE IS A BASIS FOR THE FORMATION OF LINGUOCULTUROLOGICALCOMPETENCE IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 6, no. SP, p. 4, Jan. 2021.
- Ziyaeva D A SEMANTICS OF SPEECH VERBS SPEAK AND TALK IN THE ENGLISH LANGUAGE Scientific Journal Impact Factor-5.938 Innovative Development in Educational Activities. Volume2 Issue6 2023\6
- Davlatova, M. H. (2019). Variability of Aspectual Meanings in English. European Journal of Research and Reflection in Educational Science, 7(12.2019), 778-780.
- Davlatova M. "Aspectual Variability of Information Culture in the History of the English Language." International Journal on Integrated Education, vol. 3, no. 3, 2020, pp. 24-28, doi:10.31149/ijie.v3i3.81.
- Davlatova M.H. An Integrative history of Aspectual meanings.-JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, Volume 6, ISSUE 4, Apr.-2020.-P.17-22
- Davlatova Mukhayyo Hasanovna. Semantic Implementation of resultative structures. novateur publications JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal Volume 7, Issue 6, June. - 2021.
- Давлатова, Мухайё. "Aspectual and lexico-semantic classification of verbs." Сўз санъати халқаро журнали 1 (2020)
- .Давлатова, Мухайё Хасановна. "The expression of resultative and depictive constructions in english and uzbek languages." международный журнал искусство слова 4.5 (2021).

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000